

PAUTAS PARA APLICAR LA METODOLOGÍA DOCENTE DE APRENDIZAJE-SERVICIO EN TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER

I. Definición y marco general

1. **Normativa:** Tanto en el *Reglamento de Trabajos de Fin de Grado de la Universidad de Salamanca* (Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de mayo de 2022, modificado en Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de marzo de 2023), como en el *Reglamento de Trabajos de Fin de Máster de la Universidad de Salamanca* (Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 27 de mayo de 2022 y modificado en las sesiones de los Consejos de Gobierno de 24 de marzo de 2023 y 25 de julio de 2024), en sus respectivos artículos 3, se hace referencia a que este “podrá adoptar distintas modalidades según la naturaleza de la titulación tales como: proyecto técnico, trabajo experimental, teórico-experimental, trabajos de revisión e investigación bibliográfica, artístico, o cualquier otro que se especifique en la normativa particular de cada Centro, según la naturaleza de la titulación”.

El artículo 18 de la *Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario* en su apartado cuarto dispone: “Las universidades promoverán un desarrollo económico y social equitativo, inclusivo y sostenible que pueda favorecer la creación de empleo de calidad y mejorar los estándares de bienestar del territorio en el que se ubiquen. A tal efecto, reforzarán la colaboración con las Administraciones Locales y con los actores sociales de su entorno mediante los proyectos de Ciencia Ciudadana y de aprendizaje-servicio, entre otros mecanismos”.

Por su parte, el artículo 33 de la misma Ley indica que “en relación con su formación académica, el estudiantado tendrá los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos reconocidos por el estatuto del estudiante universitario aprobado por el Gobierno:

- k) Al reconocimiento académico y a favorecer la compatibilidad de su participación en actividades universitarias de mentoría, aprendizaje-servicio, Ciencia Ciudadana, culturales, deportivas, de representación

estudiantil, asociacionismo universitario, solidarias, de cooperación y de creación de nuevas iniciativas sociales y empresariales”.

La Universidad de Salamanca aprobó en Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2022 el Documento Marco para la Institucionalización del Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Salamanca en cuyo apartado 6.4.2 se hace referencia a que esta metodología se podrá utilizar para la realización de los Trabajos Fin de Grado y para los Trabajos Fin de Máster.

Sobre la base de todo ello, se elaboran estas pautas con el objetivo de contribuir a que los Centros de la Universidad de Salamanca tengan en cuenta la modalidad de aprendizaje-servicio para poder realizar los TFG/TFM.

2. **Concepto:** La metodología de aprendizaje-servicio combina procesos de aprendizaje académico con la realización de un servicio real a la comunidad, orientado a una necesidad social. Es una metodología inherentemente interdisciplinar, aplicable a cualquier ámbito de conocimiento.
3. **Finalidad del TFG/TFM-ApS:** El TFG/TFM elaborado desde la metodología de aprendizaje-servicio persigue:
 - Dar respuesta a una necesidad comunitaria real.
 - Integrar aprendizaje académico y servicio de forma coherente.
 - Generar impacto social, educativo, cultural o ambiental, medible y documentado.
 - Desarrollar competencias académicas, profesionales y éticas.
4. **Qué no es ApS en un TFG/TFM:**
 - No es voluntariado sin objetivos académicos definidos.
 - No son prácticas externas sin reflexión estructurada.
 - No es un trabajo académico sin impacto social real.
5. **Modalidades de ApS según la disciplina:** El servicio integrado en la metodología de aprendizaje-servicio puede adoptar diferentes formas, tales como intervención directa, desarrollo tecnológico, análisis y propuestas, producción cultural y artística o divulgación científica, entre otras.

II. Selección y formulación del proyecto

1. Identificación del problema

- El problema puede surgir directamente desde la academia, aunque necesariamente se debe vehicular a través de una entidad social, administración pública, comunidad educativa, asociación vecinal o colectivo con necesidades detectadas. O surgir directamente de estas.
- Debe ser pertinente en relación con el área de conocimiento del TFG/TFM en que este se vaya a insertar.

2. Vinculación con competencias del Grado/Máster

- Relacionar explícitamente el proyecto con las competencias específicas y transversales del plan de estudios.
- Identificar qué aprendizajes se desarrollarán mediante la experiencia de servicio.

3. Viabilidad

- Asegurar que el proyecto es factible en tiempo, recursos y ética.
- Contar con un convenio o acuerdo entre la Universidad de Salamanca y la entidad en que se vaya a enmarcar el trabajo.

III. Roles y responsabilidades

1. Estudiante

- Diseñar el proyecto en coordinación con el tutor y la entidad social.
- Documentar el proceso, la intervención y la evaluación.
- Cumplir con los compromisos éticos, de confidencialidad y de trabajo comunitario que sean precisos.

2. Tutor/a académico/a

- Acompañar el diseño metodológico.
- Garantizar la calidad académica del TFG/TFM.
- Supervisar la evaluación del aprendizaje y facilitar la reflexión en su desarrollo y en su valoración.

3. Entidad colaboradora

- Definir la necesidad real.
- Facilitar el acceso a datos, espacios o usuarios, si procediera.
- Evaluar la pertinencia.
- Participar en la evaluación y en el impacto del servicio.

IV. Diseño metodológico del TFG/TFM-ApS

1. Análisis de necesidades

- Diagnóstico inicial fundamentado (entrevistas, observación, revisión documental).
- Justificación de la pertinencia del servicio.

2. Objetivos del aprendizaje

- Claros, evaluables y alineados con las competencias del Grado/Máster.
- Deben incluir aspectos técnicos, éticos y sociales.

3. Objetivos del servicio

- Intervención concreta dirigida a mejorar una situación o necesidad real.
- Deben ser realistas y acordados con la entidad.

4. Planificación del servicio

- Actividades específicas.
- Cronograma detallado.
- Recursos necesarios.
- Protocolos éticos y de seguridad.

V. Ejecución del servicio

- Realizar las actividades previstas respetando el marco ético.
- Mantener registros: diario de campo, actas de reuniones, fichas de intervención.
- Resolver incidencias en coordinación con tutor y entidad.

VI. Evaluación

1. Evaluación del aprendizaje

Debe considerar:

- Competencias adquiridas.
- Calidad del análisis y del diseño técnico.
- Rigor metodológico.
- Reflexión crítica.

2. Evaluación del servicio

- Impacto real en la comunidad (cualitativo y/o cuantitativo).
- Grado de satisfacción de la entidad y beneficiarios.
- Sostenibilidad o continuidad del proyecto.

VII. Reflexión

Es el elemento central del ApS. Puede incluir diferentes niveles de reflexión (descriptiva, analítica, crítica-transformadora) y debe aparecer:

- Durante el proceso (diario reflexivo, tutorías).
- Al final (análisis crítico del aprendizaje, dilemas éticos, desafíos).

VIII. Estructura recomendada del informe final del TFG/TFM-ApS

1. Introducción y justificación social del proyecto
2. Diagnóstico de la necesidad
3. Marco teórico (ApS + área disciplinar)
4. Objetivos del aprendizaje y del servicio
5. Metodología ApS aplicada
6. Diseño y ejecución del servicio
7. Resultados
 - Aprendizajes del estudiante
 - Impacto del servicio
8. Discusión
 - Reflexión crítica
 - Limitaciones
 - Propuestas de mejora
9. Conclusiones
10. Anexos (acuerdos, materiales, evidencias gráficas, instrumentos)

IX. Criterios de calidad para un TFG/TFM ApS

- Pertinencia y coherencia entre necesidad social y competencias del Grado/Máster.
- Rigor académico y metodológico.
- Evidencia clara del impacto.
- Integración profunda entre aprendizaje y servicio (no yuxtaposición).
- Reflexión ética y crítica.

- Beneficio mutuo: estudiante - Universidad - comunidad.

X. Consideraciones éticas

- Privacidad y protección de datos.
- Consentimiento informado si hay participación de personas.
- Respeto a la diversidad y enfoque de derechos.
- No generar dependencia ni suplir funciones profesionales.